

Difusión, divulgación y extensión

Los círculos de lectura como un medio de difusión de la lengua y la literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

García Montalvo Karla*¹

1 ORCID: 0009-0004-0880-5644

¹ Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

* karlagarcia@filos.unam.mx

Palabras clave: Textos bilingües, comprensión lectora, literatura gótica, lectura crítica

Introducción:

El Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (2026) ofrece cursos de comprensión lectora en una lengua extranjera con el propósito de coadyuvar al cumplimiento del requisito de titulación para el egreso y al desarrollo de técnicas necesarias para extraer información de textos.

Los materiales del Departamento (DELEFYL) se fundamentan en un enfoque gramatical, cuyo eje principal son los elementos lingüísticos clave para el desarrollo de estrategias de comprensión lectora, establecidas a partir de un currículo academicista que resulta demasiado pragmático porque se centra en objetivos sobre el desarrollo de procesos (Abdala, 2007).

Los cursos son semestrales y resultan insuficientes para alcanzar un desarrollo óptimo. Por ello, se implementó desde el 2023, como complemento a los cursos de comprensión de lectura en inglés, la creación de un círculo de lectura a fin de que los alumnos practiquen de manera autónoma, refuercen las estrategias aprendidas, mejoren su comprensión lectora y desarrollen un pensamiento crítico y humanista mediante la lectura dialógica.

La creación del Círculo de Lectura “Fleet Street” surgió en el marco de las actividades académico-culturales de difusión del proyecto interno de investigación PROINV_23_38 “Antología didáctica y bilingüe de cuentos góticos para los cursos de comprensión de lectura en inglés del DELEFYL” que coordinan los dos Técnicos Académicos DELEFYL. Por ello, está centrado en la lectura de textos góticos, en la difusión a la literatura del mismo género y época, y en crear interés en la comunidad universitaria, no sólo del Departamento. Asimismo, ofrecer un espacio de difusión de las actividades académico-culturales que realizan los Técnicos Académicos del DELEFYL.

Objetivo:

Difundir la lengua y la literatura mediante círculos de lectura de textos góticos para mejorar la comprensión lectora y desarrollar un pensamiento crítico y humanista.

Material(es):

Textos bilingües: 21 (inglés-español), 2 (alemán-español), 1 (francés-español) en formato PDF o e-book.

Guion de entrevista semi-estructurada y diario de campo.

Metodología:

Se aplicó una metodología de investigación cualitativa basada en un muestreo incidental o por conveniencia, bajo un diseño investigación-acción (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2014), centrado en la difusión de la lengua y la literatura, así como en la mejora de la comprensión lectora.

FASE 1. Elaboración del guion de entrevista semi-estructurada y elaboración de perfil general:

Como punto de partida se elaboró el guion de entrevista. Para el diseño se tomaron las siguientes dimensiones: la mejora de comprensión de lectura mediante la literatura gótica, lectura crítica y humanista. Del mismo modo, se elaboró un perfil general del público que asistiría a los círculos.

FASE 2. Implementación y recolección de datos

En los círculos se implementó la lectura de textos bilingües. La investigación al ser de corte cualitativo se basó en un muestreo de eventos, es decir, el guion de entrevista se implementó en cada sesión del círculo de lectura. Para coadyuvar al análisis de resultados se llevó también un diario de campo.

FASE 3. Análisis de resultados

Se recopilaron y categorizaron los datos recabados por sesión para su análisis.

Resultados:

Se partió del supuesto de que los asistentes al círculo pertenecían a los cursos del DELEFyL; bajo esta premisa, se delimitó el perfil de los asistentes. Se determinó que provenían de las distintas licenciaturas de la Facultad. Sin embargo, debido a la difusión de los círculos esta iniciativa tuvo un mayor alcance. Se registró la participación de asistentes procedentes de diversas Facultades y otras universidades.

La primera sesión fue el 28 de septiembre de 2023 y la última el 11 de diciembre de 2025. Los dos Técnicos Académicos del Departamento se encargaron de organizar las sesiones, lo que implicó editar los textos, invitar a especialistas, solicitar carteles para la difusión y gestionar espacios a través de la Coordinación de Investigación.

Se llevaron a cabo un total de 24 sesiones. Hubo una concurrencia de 20 a 40 asistentes por sesión. Si bien en un inicio se pensó solo para inglés se incorporaron otras

lenguas del Departamento. En términos de difusión se dieron a conocer 13 autores del género de distintas latitudes.

Para la recolección de datos se desarrolló una bitácora, el diario de campo. Se contó con la participación de expertos en diversas disciplinas, lo que permitió profundizar en el análisis sobre temas transversales de las humanidades, enriqueciendo con ello la experiencia de la lectura de los participantes. Los Técnicos Académicos fungieron como moderadores lo que permitió dar seguimiento al guion de entrevista para el análisis de datos.

La información se recabó sesión por sesión mediante preguntas, generalmente a lo largo de la discusión o al término de las mismas, lo que permitió que los asistentes expresaran libremente sus opiniones. A lo largo de las sesiones, se discutieron temas recurrentes, como lo abyecto en la construcción de la identidad, cuestionar los límites y el rumbo de la ciencia, lo sublime para poner en entredicho la naturaleza humana en el mundo y lo ominoso para cuestionar nuestro entorno.

Conclusiones:

Los círculos de lectura responden a las necesidades universitarias actuales, donde se destaca el papel de la cultura como un derecho y una herramienta de transformación social. En este sentido, entretienen la docencia con la investigación y fortalecen las tareas universitarias con la sociedad (Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], 2024, Eje Rector 5).

Este proyecto de difusión promueve el acceso al conocimiento humanista para la sociedad en general (Facultad de Filosofía y Letras, 2024). La inmersión en este género refleja la condición humana, que permite cuestionar las bases de nuestra realidad forjando un pensamiento crítico y humanista. De este modo, se desafía la idea de los límites de la ciencia, sus implicaciones éticas y la posición del hombre en el mundo actual.

La Comisión Especial de Lenguas (2007) determinó que el aprendizaje de una lengua incluye recursos que trasciendan el aula. Si bien el proyecto está dirigido a alumnos del DELEFyL, se demostró que los círculos han logrado tener un impacto más amplio debido a la difusión. Los círculos fueron una buena forma para incentivar la lectura y potenciar la reflexión del lector al escuchar distintos puntos de vista. Este tipo de experiencia, desata procesos vinculados con “la orientación propia del mundo y la autocomprensión” (en Cortada, 2007) mediante un acto dialógico.

La lectura puede ser vista como una forma de comunicación que, como bien señala Proust (2001), puede ser una conversación interior o un diálogo con otros, precisamente un proceso de transformación que consiste en decodificar los signos y transformar esa escritura en conocimiento.

En concordancia con esta labor de difusión se continuará con estos círculos de lectura. Del mismo modo, se desarrolla, bajo la misma temática, un podcast “El Goticario” y la

publicación de una antología bilingüe de textos góticos inéditos producto de la labor de los Técnicos Académicos del DELEFyL.

Referencias Bibliográficas:

1. Abdala, C. (2007). *Currículum y Enseñanza: Claroscuros de la Formación Universitaria*. Buenos Aires: Encuentro Grupo Editor.
2. Beville, M. (2022). *The Gothic and the Human*. En *The Cambridge Companion to the Modern Gothic*. Cambridge University Press.
3. Comisión Especial de Lenguas Extranjeras. (2007). *La enseñanza de lenguas en la UNAM*. Consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes.
4. Cortada, R. (2007). La lectura: Su naturaleza y valor pedagógico. En J. M. Touriñán López (Coord.), *Actas del XXVI Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación: Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica* (pp. 371-382). Universidad Complutense de Madrid. <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/site/docu/26site/actas26site.pdf>
5. Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Filosofía y Letras. (2026). *Programa del curso de comprensión de lectura*. http://delefyl.galileo.filos.unam.mx/uploads/CT_Programa_CCL_Ingles_1.pdf
6. Elley, W. B., & Mangubhai, F. (1983). *The impact of reading on second language learning*. *Reading Research Quarterly*, 19(1), 53–67.
7. Facultad de Filosofía y Letras. (2024). *Proyecto de trabajo 2025-2029: Dra. Mary Frances Rodríguez Van Gort*. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://www.ffyl.unam.mx/>
8. Freud, S. (2012). *Lo ominoso*. En *Obras completas*, Vol. XVII. Amorrortu.
9. Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2014). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.
10. Kristeva, J. (2006). *Poderes de la perversión: Ensayo sobre la abyección*. Siglo XXI.
11. Ölmez, Funda. (2016). Exploring the Interaction of L2 Reading Comprehension with Text- and Learner-related Factors. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 232, 719–727. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.10.098>
12. Proust, M. (2001). *Sobre la lectura*. Editorial Pre-Textos.
13. Sánchez-Verdejo Pérez, F. J. (2022). *La huella del gótico en la literatura actual: De la sombra a la luz del análisis crítico*. Dykinson.
14. Schmidt, R. (1990). *The role of consciousness in second language learning*. *Applied Linguistics*, 11, 129–158.
15. Universidad Nacional Autónoma de México. (2024). *Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027*. Rectoría; UNAM. <https://www.rector.unam.mx/docs/PDI-2023-2027.pdf>